

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЁЖИ

¹Якубова Рано Ганиевна, ²Кабилова Парвина Бобировна

¹Доцент, ТГАУ

²Студентка ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10881126>

Annotatsiya. Maqolada yoshlarning jinoyat sodir etishga moyilligiga ta'sir etuvchi omillar va ularni sud himoyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Yoshlar, jinoyatchilik, ta'lim, tarbiya, himoya, oilaviy tarbiya, ijtimoiy tarmoqlar, voyaga etmaganlar.

Аннотация. В статье рассматриваются факторы влияющие на склонность молодёжи к преступлениям и их судебная защита.

Ключевые слова: Молодёжь, преступность, воспитание, защита, семейное воспитание, социальные сети, несовершеннолетние.

Abstract. The article examines the factors influencing the tendency of young people to commit crimes and their judicial protection

Keywords: Youth, crime, education, training, protection, family education, social networks, minors.

Преступность среди молодёжи и её тяжёлые последствия в настоящее время беспокоят общественность всего мира. Известные политики, учёные подчёркивают необходимость принятия срочных мер в этом направлении, занятия практическими делами, высказывают свои предложения и замечания.

Почему растёт статистика преступности среди молодёжи, несовершеннолетних в частности? Причинами являются: стремление к красивой жизни, желание быстрого обогащения, уверенность в том, что можно избежать наказания, показать себя и самоутвердиться, алкогольная и наркотическая зависимость и другие факторы.

Анализ причин преступности среди молодёжи в Республике Узбекистан, как и в любой другой стране, требует комплексного подхода. Преступность среди молодёжи может быть обусловлена множеством факторов, включая социально-экономические условия, образовательный аспект, семейное воспитание, влияние социальных сетей и медиа, а также личные психологические характеристики. Среди причин, способствующих увеличению преступности надо отметить экономические факторы, образовательные и др.

Так, среди экономических: бедность, безработица среди молодёжи увеличивают привлекательность преступного пути как способа заработка (наркомания, воровство).

Что касается образовательного, то - это: недостатки в образовательной системе, как отсутствие его качество и профессиональной подготовки, что ограничивает перспективы молодёжи на будущее и побуждают к совершению преступлений.

Проблемы в семье, такие как разводы, насилие, недостаток внимания и понимания со стороны родителей, влияют на формирование личности и способствуют склонностям к преступлениям.

В последнее десятилетие недостаточная занятость и досуг молодежи, социальные сети и медиа также повлияли на рост преступности. Отсутствие достаточных и доступных спортивных и культурных мероприятий, кружков и клубов по интересам может также

привести к поиску молодёжи альтернативных и порой преступных, способов самовыражения и проведения времени.

Недостатки в профилактике преступлений, неэффективность правоохранительных органов в предотвращении их, реабилитации молодых правонарушителей также способствует росту преступности.

Все эти реалии в совокупности создают почву для увеличения уровня преступности среди молодёжи и свидетельствуют о необходимости ранней профилактики преступлений и правонарушений в этой среде.

Статистика свидетельствует что в Узбекистане в 2023 году почти 3600 совершили преступления. За пять лет эта цифра выросла в 4,4 раза. Количество случаев вымогательства за год увеличилось на 70%, хулиганства — на 60%, умышленных тяжких телесных повреждений — на 40%, изнасилования и покушения на него — на 20%. [2]

В 2023 году в Узбекистане было зарегистрировано 3599 несовершеннолетних (13–17 лет), совершивших преступления. Это на 15,6% больше, чем годом ранее (3112) и на 40% — по сравнению с 2021 годом (2595). Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при Президенте. Из 3599 несовершеннолетних, совершивших преступления в 2022 году (это 4% из 88913 человек, совершивших преступления), 82,6% были привлечены к уголовной ответственности. 744 человека из общего количества были в возрасте 13–15 лет, 2855 человек — 16–17 лет. Доля девушек составила 8,7% — 314 человек. Наибольшее число несовершеннолетних, совершивших преступления, зафиксировано в Ферганской области — 700 человек. Далее идут Ташкент — 545, Наманганская область — 451 и Ташкентская область — 345 человек. Самые низкие показатели — у Джизакской, Навоийской, Хорезмской областей.[2]

Что касается судебной или юридической защиты, то в Узбекистане несовершеннолетние совершившие преступления, находятся под особым контролем. Мы следуем основным нормам, указанных в Пекинских правилах, в частности, в обеспечение конфиденциальности в делах несовершеннолетних и создание для молодёжи и подростков достойных условий жизни и воспитания.

В Уголовном кодексе РУзб специальный шестой раздел посвящён особенностям ответственности несовершеннолетних. К лицам, совершившим преступления до 18 лет, применяется следующие основные наказания: штраф, обязательные общественные работы, исправительные работы, ограничение свободы. По ст. 84 УК РУз ограничение свободы назначается несовершеннолетним, осуждённым в виде основного наказания на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Что касается штрафа, то он устанавливается от 2 до 20 БРВ. При уклонение от уплаты штрафа в течение полугода по ст. 82 УК РУз суд заменяет штраф наказанием в виде обязательных общественных работ. Обязательные общественные работы применяются только к трудоспособным несовершеннолетним на срок от 60 до 240 часов, причём, они не должны причинять вред здоровью и нравственному развитию, не нарушать процесс обучения несовершеннолетних. Продолжительность исполнения общественных работ не может превышать двух часов в день. Исправительные работы применяются только к трудоспособным несовершеннолетним по месту работы, а если виновный не работает в иных местах, которые определяют органы на срок от 1 месяца до одного года. При

уклонение выполнения исправительных работ суд заменяет наказание в виде ограничение свободы или её лишения по особому расчёту (ст. 83 УкРуз).

Самое страшное для человека - это лишение свободы. Для несовершеннолетних по ст. 85 УкРуз устанавливается срок от 6 месяца до 10 лет. По ст. 85 лицам, совершившим преступление от 13 до 16 лет, лишение свободы назначается только за тяжкие и особо тяжкие. За первое до 6 лет, за второе до 10 лет. За преступления которые, не представляют большой общественной опасности, несовершеннолетние не назначается наказание в виде лишения свободы.

При назначении наказания по ст. 86 суд руководствуется условиям жизни, воспитания, состояния здоровья, мотивами преступления, воздействия взрослых и др. обстоятельствах. Изученные статьи указанного выше раздела УкРуз, свидетельствует, что несовершеннолетние, совершившие преступления, пользуются предоставленными государством мерами защиты, которые учитывают их возраст и факторы побудившие к нарушению закона. Государства, безусловно, надеется, что лица совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, впоследствии не повторят их.

Таким образом, несовершеннолетние, как часть молодёжи, при нарушении законов в разных отраслях права, пользуются особой защитой, учитывается их возраст, причины побудившие нарушить закон и отсутствия правосознания.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан Т.: Адолат ,2023.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан Т.: Адолат,2015.
3. Пекинские правила от 10 декабря 1985.
4. <https://lex.uz>
5. [https:// gazeta.uz](https://gazeta.uz)
- a. [https:// uznews.uz](https://uznews.uz).